

ВНУТРИПЕЧЕНОЧНАЯ ХОЛАНГИОКАРЦИНОМА**Банина Е.**

Студентка 6 курса специальности «Общая медицина», Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану Республики Молдова, Кишинёв, Молдова

Бургоць С.

Кандидат медицинских наук, доцент, Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану Республики Молдова Кишинёв, Молдова

INTRAHEPATIC CHOLANGIOCARCINOMA**Banina E.**

6th year student of the specialty "General Medicine", "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, Chisinau, Moldova

Burgoci S.

PhD(Medicine), Associate Professor, "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova Chisinau, Moldova

Аннотация

Внутрипеченочная холангиокарцинома (ВПХК) — редкая, но агрессивная злокачественная опухоль, развивающаяся из эпителия внутрипеченочных желчных протоков. Болезнь характеризуется сложной диагностикой, высоким уровнем смертности и ограниченными терапевтическими возможностями на поздних стадиях. Целью настоящей работы было изучение клинико-диагностических характеристик пациентов с ВПХК, а также выявление факторов, оказывающих влияние на прогноз. На основе ретроспективного анализа 18 клинических случаев были определены ключевые прогностические маркеры, оценена эффективность различных лечебных подходов. Особое внимание уделено значению молекулярного профилирования опухолей и индивидуализации терапии.

Abstract

Intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) is a rare but aggressive malignancy arising from the epithelial cells of the intrahepatic bile ducts. The disease is characterized by complex diagnosis, high mortality, and limited therapeutic options at advanced stages. The aim of this study was to analyze the clinical and diagnostic characteristics of patients with ICC and to identify key prognostic factors. Based on a retrospective analysis of 18 cases, we identified relevant prognostic markers and evaluated the effectiveness of various treatment strategies. Special attention is paid to the importance of tumor molecular profiling and personalized treatment approaches.

Ключевые слова: холангиокарцинома, внутрипеченочная опухоль, CA 19-9, FGFR2, IDH1, гепатэктомия, диагностика, молекулярный профиль, прогноз, онкомаркеры.

Keywords: cholangiocarcinoma, intrahepatic tumor, CA 19-9, FGFR2, IDH1, hepatectomy, diagnosis, molecular profile, prognosis, tumor markers.

Введение

Внутрипеченочная холангиокарцинома представляет собой агрессивную злокачественную опухоль, исходящую из эпителиальных клеток внутрипеченочных желчных протоков. В последние десятилетия отмечается стабильный рост заболеваемости, что связано как с улучшением диагностических возможностей, так и с увеличением распространенности факторов риска, таких как первичный склерозирующий холангит, вирусные гепатиты и метаболические нарушения.

Ранняя диагностика представляет значительные трудности, поскольку заболевание длительное время протекает бессимптомно или сопровождается неспецифическими жалобами, такими как слабость, потеря массы тела, дискомфорт в правом подреберье. В большинстве случаев ВПХК (Внутрипеченочная холангиокарцинома) выявляется на III–IV стадиях, когда возможности радикального хирургического лечения ограничены, а основное

значение приобретает системная химиотерапия и таргетная терапия. Несмотря на активное развитие молекулярных технологий и появление персонализированного подхода к терапии, лечение ВПХК остается сложной задачей, требующей междисциплинарного взаимодействия хирургов, онкологов и гепатологов.

Таким образом, изучение факторов, влияющих на прогноз пациентов с ВПХК, остается одной из актуальных задач современной онкологии, поскольку разработка эффективных подходов к диагностике и терапии позволит улучшить исходы заболевания.

Цель исследования

Определение значимости клинических, биохимических и эпидемиологических параметров в прогнозировании выживаемости пациентов с внутрипеченочной холангиокарциномой.

Задачи исследования

Оценить влияние диагностических методов (инструментальных и лабораторных), ключевые прогностические маркеры, оказывающие наиболее значительное влияние на прогноз заболевания.

Изучить связь размера опухоли, локализации, метастатического процесса с прогнозом пациентов.

Провести сравнительный анализ клинических данных пациентов на различных стадиях ВПХК.

Материалы и методы исследования

В данном исследовании проведен ретроспективный анализ данных 18 пациентов с подтвержденной внутриспеченочной холангиокарциномой (ВПХК). База данных была сформирована в виде электронной таблицы, содержащей клинические, лабораторные и диагностические показатели пациентов. Включенные в исследование данные позволили проанализировать распространенность заболевания, методы диагностики, особенности течения болезни и эффективность различных терапевтических стратегий.

Пациенты классифицировались по половому и возрастному составу, а также по основным симптомам, с которыми они обращались за медицинской помощью. Наиболее частыми жалобами были желтуха, хроническая усталость, потеря массы тела, лихорадка и боль в правом подреберье. Также учитывались стадия опухолевого процесса (I–IV по TNM), наличие регионарных и отдаленных метастазов, в том числе поражение лимфатических узлов, легких и других органов.

В исследование включены 18 пациентов с подтвержденной внутриспеченочной холангиокарциномой (ВПХК). Половое соотношение пациентов составило 9 мужчин и 9 женщин, что свидетельствует о примерно равной распространенности заболевания среди обоих полов. Возрастной диапазон пациентов варьировался от 58 до 76 лет, а средний возраст составил 66 лет, что согласуется с литературными данными о высокой частоте ВПХК среди лиц старшей возрастной группы.

Основными симптомами у пациентов были желтуха, слабость, потеря веса, кожный зуд, лихорадка, диспепсические расстройства и боли в правом подреберье. В двух случаях пациенты не предъявляли активных жалоб, что указывает на бессимптомное течение заболевания на ранних стадиях. Стадирование показало, что подавляющее большинство пациентов (11 из 18) находились на III–IV стадиях заболевания. Метастазы диагностированы у 7 пациентов, включая распространение опухоли на регионарные лимфоузлы, легкие, позвоночник и брюшину. У 5 пациентов была выявлена сосудистая инвазия, что ухудшало прогноз и ограничивало возможность радикального хирургического лечения. Лабораторные показатели выявили повышение уровня билирубина, щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) и печеночных ферментов (АЛТ, АСТ) у большинства пациентов, что свидетельствует о билиарной обструкции и поражении печени. Уровень онкомаркеров СА 19-9 и СЕА был значительно выше нормы у пациентов с распространенными формами ВПХК, подтверждая

их прогностическую и диагностическую значимость. Диагностика включала ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) с МР-холангиографией (МРХПГ). КТ и МРТ выявили размеры опухолей, степень их васкуляризации, а также наличие метастазов и сосудистой инвазии.

Критерии включения:

Подтвержденный диагноз внутриспеченочной холангиокарциномы (на основе гистологических, радиологических и лабораторных данных).

Возраст пациентов 18 лет и старше.

Наличие полной информации по клиническим данным, сопутствующим заболеваниям, стадии заболевания, лабораторным анализам и прогнозу.

Различные стадии ВПХК, включая операбельные и неоперабельные формы (I–IV стадия).

Критерии исключения:

Пациенты с другими типами первичных опухолей печени (например, гепатоцеллюлярная карцинома) или метастатическими поражениями печени.

Неполные данные о клинических или лабораторных показателях, отсутствие информации о стадии заболевания или прогнозе.

Пациенты с острыми или нестабильными сопутствующими заболеваниями, которые могли бы влиять на течение ВПХК и исказить результаты исследования.

Полученные результаты и обсуждение

Анализ показал, что основные клинические проявления, лабораторные параметры и методы диагностики ВПХК соответствуют данным современной литературы. Средний возраст пациентов (66 лет) соответствует опубликованным исследованиям, согласно которым ВПХК чаще встречается у пациентов старше 60 лет. Половое распределение также соответствует данным о примерно равной заболеваемости у мужчин и женщин. Доля пациентов с поздними стадиями (III–IV) составила 61%, что совпадает с литературными данными, указывающими, что до 70% случаев ВПХК диагностируется в нерезектабельной стадии. Повышенные уровни СА 19-9 и СЕА наблюдались у всех пациентов с III–IV стадиями заболевания, что подтверждает их диагностическую значимость. Однако в литературе отмечается, что СА 19-9 может быть неспецифическим маркером, так как его уровень повышается при других заболеваниях билиарной системы. Методы визуализации подтвердили высокую эффективность в диагностике и стадировании ВПХК. КТ с контрастированием и МРТ с МРХПГ позволили уточнить размеры опухолей, степень инвазии в сосуды и лимфатическую систему, что подтверждает их статус ведущих методов диагностики ВПХК.

Результаты лабораторных исследований

Анализ лабораторных показателей у пациентов с внутриспеченочной холангиокарциномой (ВПХК) позволил выделить ряд закономерностей, подтвержденных статистически значимыми данными.

Щелочная фосфатаза (ЩФ) демонстрировала достоверную корреляцию со стадией заболевания ($p < 0,05$), увеличиваясь по мере прогрессирования ВПХК. Это соответствует литературным данным о маркере холестаза и опухолевой активности.

Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП), а также уровни общего и конъюгированного билирубина, не продемонстрировали статистически значимой связи со стадией ($p > 0,05$), несмотря на тенденцию к росту на III–IV стадиях, что, вероятно, обусловлено обструкцией желчевыводящих путей.

Показатели АЛТ и АСТ умеренно увеличивались на поздних стадиях, отражая повреждение печёночной паренхимы, но статистически значимых различий не зафиксировано ($p > 0,05$). Аналогично, альбумин снижался при декомпенсации функции печени, однако изменения не достигли статистической значимости.

Значимые различия наблюдались в уровне МНО, который увеличивался на III–IV стадиях, указывая на нарушение синтетической функции печени и риск геморрагических осложнений ($p < 0,01$).

Существенная корреляция выявлена для онкомаркера СА 19-9, значения которого резко возрастали на поздних стадиях, особенно на IV (до $>10\,000$ Ед/мл; $p < 0,01$), что подтверждает его прогностическое значение. Уровень АФР также оказался статистически значимым ($p < 0,005$), особенно у пациентов с сочетанием ВПХК и элементов гепатоцеллюлярной карциномы.

Показатели СЕА имели тенденцию к росту на фоне метастазирования, однако статистической значимости не достигли ($p > 0,05$). Также статистически недостоверными оказались изменения гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ, несмотря на рост или снижение в зависимости от стадии.

Интерес представляет снижение тромбоцитов на III–IV стадиях, что, вероятно, связано с портальной гипертензией. Эти данные оказались статистически значимыми ($p < 0,05$).

Результаты инструментальных исследований и хирургического лечения

Инструментальные методы (УЗИ, КТ, МРТ) показали закономерное ухудшение картины по мере прогрессирования внутрипечёночной холангиокарциномы (ВПХК).

УЗИ-исследование выявило, что на I стадии ни у одного пациента не было признаков холестаза. На II стадии — холестаз обнаружен у 80% больных. На III и IV стадиях признаки холестаза и расширения протоков встречались в 100% и 75% случаев соответственно. Портальная гипертензия и асцит наблюдались только на IV стадии (25% пациентов), что указывает на тяжёлую печёночную декомпенсацию.

КТ-исследование показало, что на стадиях I–II опухоли чаще не превышали 3 см и не сопровождалась сосудистой инвазией (100%). На III стадии сосудистое поражение зафиксировано в 40% случаев, на IV — в 75%. Таким образом, ранние стадии по-

тенциально операбельны, тогда как поздние характеризуются ограниченными хирургическими возможностями.

МРТ-исследование продемонстрировало, что сдавление воротной вены и обструкция желчных путей отсутствовали на I стадии (100%) и у 40% пациентов на II стадии. На III стадии сосудистая компрессия наблюдалась в 80% случаев, на IV — у всех пациентов (100%), что отражает прогрессирующий характер заболевания.

Хирургическое лечение применялось преимущественно на I–III стадиях. На I стадии сегментарные резекции и правосторонние гепатэктомии были выполнены в 50% случаев. На II стадии — преобладала гепатэктомия с резекцией желчных протоков (75%). На III стадии преобладала лобэктомия (80%), на IV — только лобэктомия (100%) при сохранении условной резектабельности опухоли.

Паллиативное лечение применялось у неоперабельных пациентов: системная химиотерапия (GemCis, FOLFOX), таргетная терапия (ингибиторы FGFR2, IDH1), а также билиарное дренирование. Эти методы позволяли снизить симптоматику и умеренно продлить выживаемость.

Обсуждение полученных результатов

Результаты проведённого исследования позволили выявить ключевые закономерности, касающиеся клинической картины, диагностики и лечения внутрипечёночной холангиокарциномы (ВПХК).

Клинические и лабораторные особенности.

ВПХК преимущественно диагностируется на III–IV стадиях, что объясняет высокую летальность. Наиболее частые жалобы: желтуха, слабость, потеря веса и боли в правом подреберье. Уровень СА 19-9 был повышен у 78% пациентов, особенно при поздних стадиях, что подтверждает его роль как прогностического маркера. Повышение билирубина, ЩФ и ГГТ отражало наличие холестаза. Повышение билирубина, ЩФ и ГГТ отражало наличие холестаза. Эти данные соответствуют литературным источникам (Razumilaya et al., 2014).

Диагностические методы.

УЗИ выявляло патологию на поздних стадиях, но было недостаточно чувствительным. КТ показала высокую эффективность в определении размеров опухоли и сосудистой инвазии. Наибольшую диагностическую точность продемонстрировала МРТ с холангиографией (МРХПГ).

Эффективность лечения.

Хирургическое вмешательство (лобэктомия, гепатэктомия) было возможно преимущественно на I–II стадиях и сопровождалось более высокой выживаемостью. На III–IV стадиях операции носили паллиативный характер. Пациенты с неоперабельными опухолями получали химиотерапию (GemCis), таргетную терапию (ингибиторы FGFR2, IDH1) и дренирующие процедуры, что позволяло временно улучшить качество жизни (Valle et al., 2022).

Прогностические факторы.

К неблагоприятным факторам относились: высокий уровень СА 19-9, поздняя стадия заболева-

ния, сосудистая инвазия и наличие метастазов. Благоприятные — ранняя диагностика, возможность выполнения радикальной операции и низкий уровень СА 19-9 (Valle et al., 2022)

Связь стадии с выживаемостью.

На I–II стадиях пациенты чаще были операбельны и имели лучший прогноз. III стадия характеризовалась вовлечением сосудов, а IV — наличием метастазов и крайне низкой выживаемостью (Bridgewater et al., 2021).

Выводы

Проведённое исследование позволило выделить основные клинико-диагностические и прогностические особенности течения внутривенной холангиокарциномы (ВПХК), а также оценить эффективность методов диагностики и лечения.

Наиболее информативными лабораторными показателями являются СА 19-9, билирубин, АЛТ, АСТ, ЩФ и ГГТ. Повышение уровня СА 19-9 чётко коррелирует с поздними стадиями заболевания и неблагоприятным прогнозом. МРТ с холангиографией обладает наибольшей диагностической ценностью среди методов визуализации.

Радикальные вмешательства, выполненные на I–II стадиях, значительно повышают выживаемость. На III–IV стадиях хирургическое лечение проводится реже и чаще носит паллиативный характер. Эффективность лимфодиссекции требует дальнейшего изучения.

Пациенты с ранними стадиями ВПХК чаще оперируются и имеют лучший прогноз. III стадия характеризуется сосудистой инвазией, IV — метастазами и высоким уровнем СА 19-9, что резко ухудшает выживаемость.

Радикальное лечение улучшает краткосрочные исходы, однако долгосрочная выживаемость зависит от стадии, сосудистой инвазии и метастазирования. Лучшие результаты наблюдаются при комбинированном подходе: хирургия + химиотерапия + таргетная терапия.

Неблагоприятные: высокий СА 19-9, билирубин, сосудистая инвазия, метастазы, поздняя стадия.

Благоприятные: ранняя диагностика, низкий СА 19-9, возможность радикальной операции.

Список литературы

1. Bridgewater J, Galle PR, Khan SA, et al. Guidelines for the diagnosis and management of intrahepatic cholangiocarcinoma. *J Hepatol.* 2014;60(6):1268-1289.
2. Razumilava N, Gores GJ. Cholangiocarcinoma. *Lancet.* 2014 Jun 21;383(9935):2168-79. doi: 10.1016/S0140-6736(13)61903-0. Epub 2014 Feb 26. PMID: 24581682; PMCID: PMC4069226.
3. Tyson GL, El-Serag HB. Risk factors for cholangiocarcinoma. *Hepatology.* 2011 Jul;54(1):173-84. doi: 10.1002/hep.24351. PMID: 21488076; PMCID: PMC3125451.
4. Valle JW, Lamarca A, Goyal L, et al. New horizons for precision medicine in biliary tract cancers. *Cancer Discov.* 2017;7(9):943–962. doi: 10.1158/2159-8290.CD-17-0245.
5. Хотиняну В. С. Хирургия [Электронный ресурс]. — Кишинёв: Cartdidact, 2008. — 720 с.